

நா. முத்துக்குமார் படைப்புகளில் பண்பாட்டுப் பதிவுகள்
Cultural Traces in the Works of Na. Muthukumar

செ. வளர்மதி, தமிழ் முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: MKU21FFOL10098, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுப்பெற்றது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

S. Valarmathi, Tamil Research Scholar, Reg. No.: MKU21FFOL10098,

Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Affiliated to Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0747-0078>

முனைவர் த. சந்திரகுமார், உதவிப்பேராசிரியர், முதுகலைத் தமிழ்த்துறை, அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவுப்பெற்றது, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. T. Chandrakumar, Assistant Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College,

Sivakasi, Affiliated to Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0462-0111>

DOI: 10.5281/zenodo.17502376

Abstract

Poetry has maintained its place as the leading form of literature from the Sangam period to the present day in Tamil Literature. The modern form of poetry (Puthu Kavita) is easy to understand by the people. Moreover, this type of poetry brings various social taboos and conflicts to limelight. Tamil society has an extensive historical tradition. Among the human races in the world, Tamils are the ones with the oldest history and culture. They have a profound literary tradition. Creative literature has emerged in the literary form when man's sense of beauty had begun. Creative literature is the aspiration to express one's own thoughts, the interest shown on others, upon other beings, the desire to find subject matter in everything and the growth of the imagination. They are the basis to create any sort of creative literature. So, creativity is an exchange of varied experiences. In Tamil, creative literature use language as the medium to convey the meaningful and has the ability to go into the mind of the reader. Any creative literature that creates the sense like this is considered to be the masterpiece. Na. Muthukumar is one of the famous Tamil poets who has written many modern poems with ease and in the same way portrayed the cultural heritage of Tamils in his poems. Hence, this article examines the cultural traces in the poems of Na. Muthukumar.

Keywords: Tamil Literature, Modern Poetry, Cultural Traces, Tamil Poet, Na Muthukumar.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககாலம் முதல் தற்காலம் வரை கவிதையே இலக்கியத்தின் முன்னணி வடிவமாகத் தனது இடத்தைப் தக்கவைத்து வருகிறது. கவிதையின் தற்கால வடிவமான புதுக்கவிதை மக்களால் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது. மேலும், இவ்வகைக் கவிதைகள் பல்வேறு சமூக தடை மற்றும் பிணக்குகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருவதாகவும் விளங்குகின்றன. தமிழ்ச்சமூகம் நீண்ட வரலாற்று மரபினைக் கொண்டது. உலகத்தில் வாழுகின்ற மானுட இனங்களுள் தொல்பழமையும் வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் கொண்டிருப்பது தமிழினமாகும். அவர்களுக்கு ஒரு ஆழமான இலக்கிய மரபுள்ளது. மனிதனின் அழகுணர்வுத் தொடங்கிய போதே, படைப்பிலக்கியம் தோன்றிவிட்டது. தன் எண்ணங்களை

வெளியிடும் ஆர்வம், பிறரிடத்திலும் மற்றவற்றிலும் காட்டும் ஆர்வம், அனைத்திற்கும் வடிவம் காணும் ஆர்வம், கற்பனை ஆற்றலின் வளர்ச்சி ஆகியவையே படைப்பிலக்கியத்தை உண்டாக்குகின்றன. படைப்பு என்பது அனுபவப்பரிமாறல் ஆகும். மொழியை ஊடகமாகக் கொண்டு படைப்பிலக்கியம் அர்த்தமுள்ளதாக அதை வாசிக்கும் வாசகனின் மனதில் சென்று அவனை மாற்றும் தன்மையுள்ளதாக அமையும். அவ்வாறு அமையும் அனைத்து படைப்பிலக்கியங்களும் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. நா. முத்துக்குமார் புகழ்பெற்ற தமிழ்க் கவிஞர்களில் ஒருவர் ஆவார். அவர் எளிமையான நடையில் புதுக்கவிதைகளை இயற்றி அதில் தமிழர்களின் பண்பாட்டு மரபுகளை சித்தரித்துக் காட்டியுள்ளார். இவ்வகையில் நா.முத்துக்குமார் படைப்புகளில் பதிவாகியுள்ள பண்பாட்டுப் பதிவுகள் குறித்து எடுத்து இயம்புவதாக இவ் ஆய்வுக்கட்டுரை அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், நவீன கவிதை, பண்பாட்டுத் தடயங்கள், தமிழ்க் கவிஞர், நா. முத்துக்குமார்.

முன்னுரை

இலக்கியம் காலம் காட்டும் கண்ணாடியாகத் திகழ்கின்றது. அவ்வகையில் உருவாக்கப்படும் இலக்கியங்கள் கவிதை, சிறுகதை, நாடகம், கதை, நாவல் என்று பலவாறு வடிவம் பெறுகின்றன. சங்ககாலம் முதற்கொண்டு தற்காலம் வரையில் தனக்கான தலைமை இடத்தைத் தொடர்ந்து தக்கவைத்துக் கொண்ட இலக்கிய வடிவம் கவிதையாகும். அவ்வடிவங்களில் இயற்றப்பெறும் புதுக்கவிதைகளை எளிமையாக அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. புதுக்கவிதைகளில் எண்ணற்ற சமூக மறைப்புகள் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டப்படுகின்றது. மிகவும் உரத்த குரலுடன் ஓங்கி ஒலிக்கும் கவிதைகள் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கும், உயர்விற்கும் துணைநிற்கின்றன. அவ்வகையில் கவிதையானது அனுபவத்தின் வெளிப்பாடு ஆகும். சிறந்த கவிதைகளைச் சமூகாயத்திற்கு வழங்கும் கவிஞர்களில் நா.முத்துக்குமாரும் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார். அவருடைய கவிதைகளில் பண்பாட்டினை பதிவுசெய்யும் காரணிகள் எண்ணற்ற வகைமைகளில் அமைந்துள்ளது என்பதை ஆய்ந்தறிவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

கவிஞர் நா.முத்துக்குமார் அறிமுகம்

கவிஞர் நா.முத்துக்குமார் 1975இல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கன்னிகாபுரம் எனும் ஊரில் பிறந்தார். காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இளங்கலை இயற்பியல் பட்டமும், சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் முதுகலைத் தமிழ் இலக்கியப் பட்டமும் பெற்றார். இவரது வாழ்வினை கலை, கவிதை ஆகிய இரண்டிற்காகவும் அர்ப்பணித்தார். நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி, குழந்தைகள் நிறைந்த வீடு, அணிலாடும் முன்றில், பால காண்டம், என்னைச் சந்திக்க கனவில் வரா தே போன்ற பல நூல்களை நா.முத்துக்குமார் எழுதியுள்ளார். இவரது கவிதைகள் ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, மலையாளம் ஜெர்மன் ஆகிய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. கஜினி, வெயில், அயன் ஆகிய திரைப்படப் பாடல்களுக்காகப் பிலிம்பேரின் சிறந்த பாடலாசிரியர் விருது பெற்றுள்ளார். தங்கமீன்கள் படத்தில் இடம்பெற்ற “ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய்...” என்ற பாடல் மற்றும் சைவம் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள “அழகே அழகு...” என்ற பாடல் இரண்டிற்காகவும் இரண்டு முறை தேசிய விருது பெற்றுள்ளார்.

பண்பாடு விளக்கம்

பண்பாடு என்பது தலைமுறை தலைமுறையாக அறிவு சார்ந்த நிலையில் கற்றுணர்ந்த

நடத்தை முறைகளைக் குறிக்கிறது. பண்பாடு என்பது ஒரு முறைப்படியான நடத்தை முறைக்கு மக்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் ஓர் அமைப்பு அல்லது மன அளவிலான விதி. மனித வாழ்க்கையில் பிரிக்க முடியாத பழக்கவழக்கங்கள், வழக்காறுகள், வாய்மொழிப் பாடல்கள், நிகழ்த்துக்கலைகள், வழிபாடுகள், சடங்குகள் முதலியவற்றின் மூலமாகத்தான் மனிதனின் பண்பாட்டு வேர்களைப் பிரித்தறிய முடியும். “பண்பாடு என்பது மக்கள் அனைவரும் கூட்டமாக சேர்ந்து செயல்படும் போது உண்டாகும் நடத்தை முறைகளின் சேர்மமகும்” (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 151) என பக்தவத்சல பாரதி கூறுகிறார். மனிதன் சமுதாயத்தின் ஓர் அங்கமாகத் திகழ்கிறான். எனவே, மனிதன் பேசும்மொழி, அணியும் ஆடை, உண்ணும் உணவு, வாழும் முறை, செய்யும் பணி, எண்ணும் எண்ணங்கள் ஆகியவை அவன் சார்ந்த சமுதாயத்தின் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் வாயில்களாகக் கருதப்படுகின்றன. பண்பாட்டினைப் பதிவு செய்யும் காரணிகளில் முக்கிய இடம் பிடிப்பது மக்கள் வாழும் முறைகள் ஆகும். அவ்வாழ்க்கை முறைகளில் உறவுகளின் முக்கியத்துவம் என்பது இன்றியமையாத ஒன்று. “பண்பாடு என்பது ஒரு புதிய தமிழ்ச்சொல் தான். ‘கல்சர்’ என்ற பொருளை உணர்த்த இரசிகமணி டி. கே. சிதம்பர முதலியார் தமிழ் மணக்கப் படைத்து உதவிய புதிய சொல் இது” (இலக்கியமும், பண்பாடும், ப. 5) என்பதனை அறிய முடிகின்றது.

பண்பாட்டுக் கூறுகள்

தலைமுறை தலைமுறையாக மனித சமூகத்தினர் பின்பற்றி வருகின்ற பொதுவான கூறுகளாக பண்பாட்டுக் கூறுகள் உள்ளன. உலக சமூகங்கள் பலவற்றிலும் பண்பாட்டுக் கூறுகளின் தன்மைகள் பொதுவான நிலையில் காணப்படுகின்றன.

மொழி, உணவு, உறையுள், ஊர்தி, ஆடை, அணிகலன்கள், தட்டுமுட்டுக்கலங்கள், தளவாடங்கள் போன்ற பருப்பொருள்கள், கலை, கட்டுக்கதைகள், அறிவியல், சடங்குகள், கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கைகள், குடும்பம், திருமணம், சமூகக் கட்டுப்பாடு, விளையாட்டு போன்ற சமூக நிறுவனங்கள் சொத்து மதிப்பு, கொடுக்கல் வாங்கல் முறை, வியாபாரம், அரசாங்கம், சட்டம், போர் என்பவை (கண்ணதாசன் நாவல்களில் பண்பாட்டுத் தாக்கம், ப. 13)

என்னும் ஆய்வுக்கட்டுரையில் எல்லாச் சமூகங்களிலும் காணப்படும் பொதுவான பண்பாட்டின் கூறுகளாக இவை அனைத்தும் காணப்படுகின்றது.

நா.முத்துக்குமார் படைப்புகளில் பண்பாட்டுப் பதிவுகள்

பண்பாட்டின் கூறுகளாக மக்கள் வாழும் முறை, மொழிப்பற்று, மக்களிடம் காணப்படும் மனிதநேயம், நம்பிக்கைகள், விளையாட்டு, சடங்குகள், உறவுகளுக்கு இடையேயான பண்பாடு, மூடநம்பிக்கைகள், மனிதநேயம், பாரதத்தின் இன்றைய நிலை, அஞ்சறைப் பெட்டியுடன் அம்மாவிடம் உள்ள பிணைப்பு, பழக்கவழக்கங்கள் என அனைத்து பொருண்மைகளையும் தன்னுடைய படைப்புகளில் நா.முத்துக்குமார் பதிவுசெய்துள்ளார்.

வாழும் முறை

மக்கள் அனைவருக்கும் அவர்கள் வாழும் வாழ்க்கை முறையானது ஒன்றுபோல் அமைவதில்லை. தன் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக தினம் தினம் புது புது வேலைகளைப் பார்த்துக் கொண்டு வேலை பார்க்கும் இளைஞனின் வாழ்கையினை,

... சிறகின் இயல்பை

மறந்த நிலையிலும்

இருந்தன பட்டாம்பூச்சிகள்

அடிவயிற்றில் மெழுகுபூசி

கூவி விற்றும் விடுகிறான்**அவ்வப்போது ஒன்றிறண்டை (பட்டாம்பூச்சி விற்பவன், ப. 11-12)**

குடைகளில் கவிழ்த்து காகிதப் பட்டாம்பூச்சிகளை விற்பவனின் வாழ்க்கை முறையினை மிகவும் கலைநயத்துடனும் அதே வேளையில் மிகுந்த வேதனையுடனும் நா.முத்துக்குமார் பதிவுசெய்துள்ளார்.

நாகரீக மாற்றம்

காலங்கள் மாற மாற மனிதனின் பழக்கவழக்கங்களும் வாழ்க்கை முறைகளும் மாற்றம் பெறுகின்றன. “நாகரீகம் என்னும் சொல்லுக்குத் திருந்திய வாழ்க்கை என்பது பொருள். அறிவும் அதன் வழிபட்ட ஒழுக்கமும் சேர்ந்து திருந்திய வாழ்க்கை உருவாகும்” (கலைக்களஞ்சியம் தொகுதி, 6, ப. 691) என்னும் ஆய்வேடானது இம்மாற்றத்தினை நாகரீக மாற்றம் என்று குறிப்பிடுகின்றது. மனிதனின் பழக்கவழக்கத்தில் பழமை மறைந்து புதுமைகள் தோற்றம் பெறுகின்றன. இன்றைய காலத்தில் பெண்கள் யாரும் மார்கழி மாதக் கால வேளைகளில் கோலம் போடுவதில்லை என்பதனை “தெற்கு மாடவீதி” என்ற கவிதையில்,

மார்கழியின் காலங்களில்

தெருவடைத்த புள்ளிகளும்

கோலமிடும் குமரிகளும்

காணக் கிடைப்பதில்லை

இப்போதெல்லாம் கோலத்தை

கொட்டாவி விட்டபடி

இரவில்தான் போடுகிறார்கள் (பட்டாம்பூச்சி விற்பவன், ப. 24)

என்று குறிப்பிடுகின்றார். கோலம் போடும் பண்பாடானது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் குறைந்து வந்துள்ளது. பெண்கள் ஸ்டிக்கர் கோலங்களைத் தான் அவர்கள் வீட்டின் வாசல் முற்றத்தில் வாசலில் ஒட்டிவைத்துள்ள நிலமையும் இன்று காணப்படுகின்றது. மனிதர்கள் நாகரீக மாற்றம் என்ற பெயரில் ஆடம்பர வாழ்கை வாழ்வதனை நா.முத்துக்குமார் போலவே வைரமுத்துவும் தன் கவிதையில் பதிவுசெய்துள்ளார்.

ஆடம்பர அவசரத்தில்

புல்லாங்குழலைப் பொன்னில்

செய்துவிடாதீர்கள்!

அது மூங்கிலாகவே இருக்கட்டும் (இன்னொரு தேசிய கீதம், ப. 8)

என்று இருக்கின்ற பொருளை அவற்றின் தன்மை பொறுத்தே பயன்படுத்தவும் புதிதாக எந்த முயற்சியும் செய்து நாகரிக மாற்றத்தினை உருவாக்க வேண்டாம் என்கிறார்.

மூடநம்பிக்கை

மனிதன் இன்பதுன்பத்திலிருந்து தன்னைக் காத்துக்கொள்ளவே நம்பிக்கைகளை உருவாக்குகின்றான். இந்த நம்பிக்கைகள் காலகாலமாக ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு மாறுகின்றன. ம. தனலட்சுமி, முனைவர் கோ .மகாலட்சுமி அவர்கள் “பண்பாட்டுச் சூழலியல் நோக்கில் “ஆழி சூழ் உலகு” என்ற ஆய்வுக்கட்டுரையில் நம்பிக்கையின் பொருண்மையைப் பதிவுசெய்துள்ளார். மனிதர்களிடம் நம்பிக்கை எந்த அளவிற்கு அதிகமாக காணப்படுகிறதோ அதே அளவிற்கு மூடநம்பிக்கையும் காணப்படுகின்றது. மனித குலத்தின் அறியாமை மூடநம்பிக்கைகளுக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது. கடவுள் உண்டு என்றால் பேய், பிசாசு போன்ற சாத்தான்களும் உண்டு என்று கூறுவோரும் உண்டு. அவ்வகையில் குழந்தைகளின் மனதில் பேய், பிசாசு பற்றிய

மூடநம்பிக்கைகளை வீட்டில் உள்ள பெரியோர்கள் ஏற்படுத்துவதைக் கவிஞர் நா.முத்துக்குமார்,

தாத்தா அருகணைத்து
சுருட்டு நெடியினூடே
வாலிபத்தில் அவர் அறுத்த
மோகினிப் பேய்களின்
சுண்டு விரல்களையும்
பின்பவை அழுத கதையையும்
ஆர்வமாய்ச் சொல்ல
டவுசர் நனைத்து
தூங்கிப் போவேன் (பட்டாம்பூச்சி விற்பவன், ப. 52)

இத்தகைய பேய்களின் கதைகளைக் கேட்கும் சிறுவர்கள் ஆதாரங்கள் எதையும் கேட்பதேயில்லை என்பதனை இக்கவிதை அடிகளில் நா.முத்துக்குமார் பதிவுசெய்துள்ளார்.

மொழிப்பற்று

தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மொழியை விடுத்து மக்கள் அன்னிய மொழியைப் பேசுவதில் பெருமை கொள்கின்றனர். எனவே தமிழ் மொழிப் பேசும் மக்களைக் காண்பதே அரிதாக உள்ளது என்பதனை மிகவும் வேதனையோடு பதிவு செய்கிறார் நா. முத்துக்குமார்,

தமிழைத் தவிர
மற்ற எல்லாமே
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்
தமிழ்நாடு (பச்சையப்பனிலிருந்து ஒரு தமிழ் வணக்கம், ப. 39)

தமிழ் மக்களிடம் மொழிப்பற்று குறைந்து வந்துள்ளதினை இக்கவிதை அடிகளின் வழியாக அறியமுடிகின்றது.

பாரதத்தின் இன்றைய நிலை

உலகினில் உள்ள நாடுகளில் எல்லாம் சிறந்த நாடு பாரத நாடு என்கிறார் மகாகவி பாரதியார். பாரத நாட்டின் சிறப்புகளை,

எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி
யிருந்தது மிந்நாடே - அதன்
முந்தைய ராயிர மாண்டுகள் வாழ்ந்து
முடிந்தது மிந்நாடே - அவர்
சிந்தையி லாயிர மெண்ணும் வளர்ந்து
சிறந்தது மிந்நாடே (பாரதியார் கவிதைகள், ப. 126-127)

இத்தகைய சிறப்புகளைப் பெற்று விளங்கும் பாரத நாட்டின் நிலையானது வன்முறைகள் சூழ்ந்து அழிந்து கொண்டிருப்பதை கவிஞர் நா.முத்துக்குமார்,

பனி மட்டுமில்லாமல்
பலியும் விழும்
காஷ்மீர்
கோதுமைகளை விதைத்து
குண்டுகளை அறுவடை செய்யும்
பஞ்சாப்
காவி நிறத்தைக்

கொள்கையாகக் கொண்டதால்

உதிரப் பிரதேசமாக இருக்கும்

உத்திரப் பிரதேசம் (பச்சையப்பனிலிருந்து ஒரு தமிழ் வணக்கம், ப. 38)

கலைகளின் களமாக திகழ்ந்த பாரத நாடு இன்று கொலைக்களமாக மாறிவருவதினை மிகவும் வேதனையாக இக்கவிதையில் பதிவுசெய்துள்ளார்.

உணவுப் பண்பாடு (அம்மாவும் அஞ்சறைப் பெட்டியும்)

அடிப்படைத் தேவைகளாக உணவு, உடை, உறைவிடம் ஆகியவற்றில் முதலில் நிற்பது உணவையாகும். இது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்களுக்கும் பொருந்தும். அவ்வகையான உணவுப் பண்பாடு என்பது உணவு சம்பந்தமான வழக்கங்களைக் குறிக்கும். உணவுப் பொருள்களில் அதாவது சமையலறையில் சமைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அஞ்சறைப் பெட்டிக்கும் அம்மாவுக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பினை நா.முத்துக்குமார் கிராமம் நகரம் மாநகரம் என்னும் உரைநடைத் தொகுப்பில் “நினைவில் காடுள்ள மிருகம்” என்னும் பகுதியில், கிராமத்திற்கும் நகரத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைக் கூறும் போது, நகரமானது,

அம்மாக்களின் அஞ்சறைப் பெட்டியில் உள்ள சில்லறைகளைப் போன்றது, அம்மாக்களின் உலகம் அஞ்சறைப் பெட்டிகளால் ஆனது. ஒவ்வொரு அஞ்சறைப் பெட்டியைத் திறக்கும்போதும் அதற்குள் ஓர் அம்மா அழுதுகொண்டிருக்கிறாள். அதன் ஒவ்வொரு அறையிலும் அவளது கனவுகள் ஒளித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் மிளகாய்த் தூளில் அவள் கோபம், அதன் மஞ்சள் தூளில் அவளது காமம், அதன் சில்லறைகளில் அவள் பாசம் (கிராமம் நகரம் மாநகரம், ப. 16)

காலம் காலமாக பெண்கள் அவர்களின் பிறந்தகத்தின் வறுமையையும் பதற்றத்தையும் அஞ்சறைப் பெட்டிகள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றன. அம்மாக்களுக்கும் அஞ்சறைப் பெட்டிகளுக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பானது உணர்வுபூர்வமாக உள்ளது. இவ்வாறான உணர்வுநிலைப் பண்பாடானது உணவுகளோடும் உணவு சார்ந்த பொருள்களுடனும் இன்றளவும் இணைந்துள்ளதினை நா.முத்துக்குமாரின் இவ்வரிகளின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

விளையாட்டுகள்

தமிழர்களால் வழிவழியாக விளையாடப்பட்டு வந்த விளையாட்டுகள் அல்லது பரவலாக விளையாடப்படும் விளையாட்டுகள் தமிழர் விளையாட்டுகள் ஆகும். அவ்விளையாட்டுகளை தொன்மகால விளையாட்டுகள், வெளிக்கள விளையாட்டுகள், உள்ளக விளையாட்டுகள், ஆடவர் விளையாட்டுகள், மகளிர் விளையாட்டுகள், சிறுவர் விளையாட்டுகள், சிறுமியர் விளையாட்டுகள், குழந்தை விளையாட்டுகள் என்று பலவகைகளாக வகைப்படுத்துகின்றனர். ம. புவனேஸ்வரி, ச. குருஞானாம்பிகா,

நா. முத்துக்குமாரின் படைப்புகளில் 'அணிலாடும் முன்றில்', 'பாலகாண்டம்', 'வேடிக்கைப்பார்ப்பவன்' (தன்வரலாற்று நூல்) 'கிராமம், நகரம், மாநகரம் மற்றும் கவிதைகள் போன்றவை. இவற்றில் 'வேடிக்கைப் பார்ப்பவனில்' (தன்வரலாற்று நூல்) அனுபவங்களின் ஊடாகக் கண்ட சில உறவுகளை மட்டும் சொல்லிப் போகும் நிலையைக் காணமுடிகிறது. கிராமம், நகரம், மாநகரம் இந்நூலிலும் சில இடங்களில் உறவுகள் இடம்பெறுகின்றன. 'பாலகாண்டம் இளமைப்பருவ நினைவுகளோடுதான் உணர்ந்த உறவுகளின் தன்மைப் பற்றி கூறியுள்ளார். அணிலாடும் முன்றில் முழுவதும் உறவுகளின் சங்கமமாக அமைகின்றது. (ம. புவனேஸ்வரி, ச. குருஞானாம்பிகா, 175)

என்று பதிவு செய்கின்றனர். “ஒரு மனிதனின் முழு வாழ்க்கையும் அவனுக்குக் கிடைக்கும் பால்யத்தின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது” என்ற சிக்மண்ட் பிராய்ட் அவர்களின் கருத்தானது இவ்வாய்வுக்கட்டுரையின் வழியாக எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. அவற்றிற்கு ஏற்ப பால்ய காலத்தில் குழந்தைகள் விளையாடாத விளையாட்டுக்களே இல்லை என்று கூறலாம். உடலும் மனமும் விளையாட்டினால் புத்துணர்ச்சி பெறும் என்பார்கள். பால்ய வயதில் தான் விளையாடிய விளையாட்டுகளை,

பூவரசம் இலையிலே

பீப்பி செஞ்சி ஊதினோம்

பள்ளிக்கூடப் பாடம் மறந்து

பட்டாம்பூச்சி தேடினோம்

தண்ணிப் பாம்பு வரப்பில் வர

தலைதெறிக்க ஓடினோம்

பனங்காயின் வண்டியில்

பசுமாட்டுத் தொழுவத்தை

சுற்றிவந்து பம்பாய்க்குப்

போனதாகச் சொன்னோம்

அட்டா வசந்தம்

அதுதான் வசந்தம்

மீண்டும் அந்தக் காலம் வந்து மழலையாக மாற்றுமா? (கண் பேசும் வார்த்தைகள், ப. 26)

பதிவு செய்துள்ளார். பால்யம் ஒரு கண்ணாடி போன்றது, அக்கண்ணாடி தன்னுள் விழும் அனைத்துப் பிம்பங்களையும் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும்.

உறவுநிலைப் பண்பாடு

மனித சமுதாயத்தின் மிகத் தொன்மையான நிறுவனமாகத் திகழ்வது குடும்பமே. இது எல்லாச் சமுதாயங்களிலும் நிலவிவருகிறது. மக்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணற்ற குழுக்களில் பங்குபெற்று அவர்களின் வாழ்க்கைத் தேவைகளை நிறைவு செய்து கொண்டாலும் குடும்பம் என்னும் அமைப்பே முதலிடம் பெறுகிறது. அவ்வாறான குடும்பங்களில் முக்கியமான இடத்தினைப் பிடிப்பது அக்குடும்பங்களின் உறவுமுறைகள் ஆகும். அவ்உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தைப் பதிவு செய்வது உறவுநிலைப் பண்பாடு ஆகும். ஒருவருக்கு ஏழு முதலிலை உறவுகள் உறவினர்கள் (தந்தை, தாய், சகோதரன், சகோதரி, மனைவி, மகள்) இருப்பர் என மர்டாக் கூறுகிறார். இரத்த உறவுக்குடும்பமே மனித இனத்தில் தோன்றிய முதல் குடும்பமுறை. இவ்வகைக் குடும்பமானது சொந்த சகோதர, சகோரதரிகள் இரத்த வழியுடைய கிளை வழிச் சகோதரர்கள் (பெரியப்பா, சிற்றப்பா மக்கள்) ஆகியோருக்குள் ஏற்பட்ட மனஉணர்வால் ஏற்பட்டதாகும். நா.முத்துக்குமார் அவர்களின் படைப்புகளில் உறவுநிலைப் பண்பாடு மிளிர்வதனைக் காணமுடிகிறது.

உறவுகளின் முக்கியத்துவம்

நம் குடும்ப உறவுகள் இறந்துபட்டாலோ அல்லது நம்மைவிட்டுப் பிரிந்து இருந்தாலோ அந்தப் பிரிவானது பெரும் துயரத்தை மனதில் ஏற்படுத்தி வெறுமையை உண்டாக்கும். குடும்பத்தில் ஆணிவேராய் வீற்றிருந்த பாட்டி இறந்த பின்னான நினைவுகளைக் “குழந்தைகள் நிறைந்த வீடு” கவிதைத் தொகுப்பில் எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.

இறந்த பாட்டியின் மருந்து புட்டியில்

மண்ணெண்ணெய் விளக்கு

ஞாபகங்கள் எரிகின்றன (குழந்தைகள் நிறைந்த வீடு, ப. 29)

தன் சொந்த வீட்டை விட்டு நகரத்திற்கு இடம் பெயர்ந்து வாழ்ந்து வருபவனின் மனநிலை தன் குடும்ப உறுப்பினர்களின் நினைவையே அசைபோடும் என்ற வாழ்வியல் சிந்தனையை “அக்காவின் கடிதம்” என்னும் கவிதையின் வழியாக கவிஞர் நா.முத்துக்குமார் அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்.

என் மனசு

நம் வீட்டைச் சுற்றியே

வளைய வருகின்றது

... இங்கு பேப்பர் போடுபவர்

அப்பாவைப் போலவே இருக்கிறார் (நீயூட்டனின் மூன்றாம் விதி, ப. 34)

என்கிற கவிதை உறவுகளின் நினைவலைகளையே நமக்கு படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. குடும்ப உறவுகளில் எல்லா உறவுகளுக்கும் ஒர் ஆத்மார்த்தமான தொடர்பு உண்டு. உறவுகளுக்கிடையே நல்லதொரு இணைப்புப் பாலம் உண்டு. அதனை உயிர்நாடியாக கொண்டே குடும்பம் இயங்குகின்றது.

குடும்பத்தில் உறவுகள்

தமிழர்களின் பண்பாட்டைப் பொறுத்தவரையில் இரத்த உறவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது. தாய், தந்தை, மகன், மகள், அக்கா, தம்பி, தங்கை, மைத்துனன், தாத்தா, பாட்டி என அத்தனை உறவுகளுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்றது. குடும்ப உறவுகளின் பெருமையைப் பற்றிக் கவிஞர் நா.முத்துக்குமார் சிறப்புற குறிப்பிடுகின்றார்.

சித்தப்பாவின் மீசையைப் பார்த்தா

சிறுத்தை கூட நடுங்கும் நடுங்கும்

சித்தியோட மீன் கொழம்புக்கு

மொத்த குடும்பமும் அடங்கும் (வேல் திரைப்படப் பாடல்)

மனிதனாக இருப்பதின் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் ஒன்று உறவுகள். நமது மன மற்றும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வுக்கு மட்டுமல்ல, நமது உயிர் வாழ்விற்கும் உறவுகளைச் சார்ந்து வாழ வேண்டியுள்ளது. அவ்வாறான உறவுகளில் சித்தப்பா, சித்தி, பெரியப்பா, பெரியம்மா, அத்தை, மாமா போன்ற உறவுகள் இன்றியமைகாத பங்களிப்பினை வழங்குகின்றது என்பதை நா.முத்துக்குமார் அவர்களின் இப்பாடல் அடிகளின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. சித்தப்பாவின் பாதிப்புகள் இல்லாமல் எவரும் பால்யத்தைக் கடந்து வந்தவர்களாக இருக்க முடியாது. தந்தையிடம் கூட காணமுடியாத உலகத்தை கொஞ்சம் கூடுதல் உயரத்துடன் பார்க்கின்றனர். சித்தப்பாவுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கறி கடைகளுக்குச் செல்லும் குழந்தைகள் இல்லாத வீடுகளே இருக்காது. இத்தகைய சித்தப்பாக்கள் பற்றி நா. முத்துக்குமார் தன்னுடைய பாடல் வரிகளில் பதிவு செய்கிறார். (ம. புவனேஸ்வரி)

தாய்மையின் சிறப்பு

குடும்பத்தில் தாய் முக்கியத்துவத்துடன் காணப்படுகின்றாள். தாய் இருப்பதினாலேயே குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளின் உறவுகள் மகிழ்ச்சியாகவும் நெருங்கிய நிலையிலும் இருக்க முடிகின்றது. இதற்கு தாயே குடும்பத்தின் பாச வலையாக இருக்கின்றாள். தன்னுடைய நலனை விரும்பாமல் தான் பெற்ற பிள்ளைகளுக்காகவும் தன்னுடைய குடும்பத்தின் நலனுக்காகவும் தன்னையே முழுமையாக அர்பணித்துக் கொடுக்கும் உள்ளம் இருப்பது தாய்க்கு மட்டுமே ஏற்புடையது எனலாம். எல்லா உறவுகளும் ஒருவரிடம் இருந்து ஒருவர் ஏதோ ஒன்றை

எதிர்பார்த்து உறவு கொள்ளுகின்றப் போது எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி குடும்ப நலனுக்காகவே வாழ்கின்றவள் தாய் என்பதனை எடுத்துக் காட்டும் விதமாக கீழ்வரும் கவிஞரின் வைரவரிகள் நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

அம்மா நீ நிரந்தரமானவள், உனக்கு அழிவு இல்லை. ஆகாயம் நீ அதில் சுற்றிச் சுடரும் சூரியன் நீ. சந்திரனும் நீயே. நட்சத்திரங்களின் நின்று ஒளிரும் பிரகாசத்தில் இருந்து புலப்படுவது உன் கண்கள் அன்றி வேறென்ன? நீயே முகிலாகவும் முகில் தூவும் மழையாகவும் மழை நனையும் நிலமாகவும் மலர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். நதியும் நீ கரையும் நீ கரைதாண்டி விரியும் காட்சியும் நீ (அணிலாடும் முன்றில், ப. 21 - 22)

என தன்தாயே தன் உலகமாக இருப்பதாக கவிஞர் நா.முத்துக்குமார் 'அணிலாடும் முன்றில்' என்ற நூலில் காட்சிப்படுத்துகிறார்.

அக்கா-தங்கை உறவுகள்

சகோதர சகோதரிகள் உறவு என்பது பிறப்பால் ஏற்பட்ட உறவு. இது குடும்ப உறவில் முதல்வகையாகும். குடும்ப உறவுகளில் மூத்த பிள்ளையாய் பிறக்கும் பெண் பிள்ளையின் பங்களிப்பு குடும்பத்திற்கு அளப்பரியதாகும். அக்கா உறவு முறையானது உன்னதமானது. அக்காவை பற்றி "பாலகாண்டம்" நூலில் நா.முத்துக்குமார் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறார்.

அக்காக்களை நேசிக்காத தம்பிகள் உண்டா? உண்மையில் நம் இரண்டாம் தொப்புள் கொடி அக்காவிடமிருந்தே கிளை பிரிகின்றது. அக்காக்கள் இல்லாத வீடு அரை வீடு அந்த வீடு முற்றத்தில் வளரும் பவழ மல்லிகள் கொடியிலே பூக்க கொடியிலே உதிர்கின்றன. மார்கழி வாசல் கோலங்களில் பூசணிப் பூக்களும் பதில் வெறுமை குடியிருக்கிறது. காலில் குழிக்கு அடுத்து புதையல் இல்லாத பல்லாங்குழியும் ஊஞ்சல் ஆடாத நெல்லிமரமும் கொலுசுக்கால் சத்தமிழந்த கிணற்றடியும் ஈரத்தாவணி உலராத கொடிக்கயிறும் அக்கா தங்கைகளுடன் பிறக்காமல் ஆண் பிள்ளைகள் மட்டுமே வளரும் வீட்டை வெற்றிடமாக்குகின்றன. (பாலகாண்டம், ப. 10)

என்று அக்காக்களின் மிது தம்பிகள் கொண்டுள்ள பாசப்பிணைப்பினைப் பதிவு செய்கிறார் நா.முத்துக்குமார் அவர்கள்.

சுடர்ஒளியாய் சகோதரர்கள்

அண்ணன், தம்பி உறவு என்பது தொப்புள் கொடியில் துவங்கி சுடுகாட்டு வரைக்கும் செல்கின்ற உறவாகும். வாழ்கின்ற காலம் முழுவதும் ஒன்றிணைந்து பயணிக்கக் கூடிய உறவாகும். ஒற்றுமையோடு வாழக்கூடிய அண்ணன்-தம்பி உறவில் அவ்வப்போது சிறுசிறு கருத்து வேறுபாடுகளும், பிணக்கும் ஏற்படலாம். அவற்றை அடுத்தவர் அறியாதவாறு தாமே பேசி தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

நான் மலர்ந்த தொப்புள் கொடியின் இன்னொரு பூ. என் உதிரத்தின் பங்காளி. வேறொருவன் ஆனாலும் என் மாற்றுருவன் நான் உண்ட மிச்ச பாலின் ருசி அறிந்தவன். ஆதலால், என் பசி அறிந்தவன். என் நாணயத்தின் இன்னொரு பக்கம். துக்கத்தில் என்னைத் தாங்கும் தூண் சக ஊண் (அணிலாடும் முன்றில், ப. 36)

என தன் தம்பியின் நினைவுகளைக் கவிஞர் நா.முத்துக்குமார் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

கூட்டுக் குடும்பத்தின் சிறப்பு

பல்லாண்டு கால பாரம்பரியத்தைக் கொண்டது தமிழ்ப்பண்பாடு. தமிழ் இனமக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கூட்டுக் குடும்பமாக வாழ்ந்தனர். தேவைகள் அனைத்தையும் பகிர்ந்து செயல்படுத்தினர். இன்ப துன்பங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். குடும்பத்தில் உள்ள மூத்த குடியினர் மேம்பட்ட அறிவின் மூலம் இளைய தலைமுறையினருக்கு வாழ்வியல்

கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர். இதனை எடுத்து இயம்பும் விதமாக கவிஞர் நா.முத்துக்குமார் அவர்கள் 'வேல்' என்னும் திரைப்படத்தில் எழுதிய பாடல் அமைந்துள்ளது.

ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு இது அன்பு வாழும் கூடு

ஆலமரத்து விழுது இதன் ஆணி வேறுயாரு

அடைகாக்கிற கோழியப் போலவே

இந்தக் கூட்டைக் காப்பது யாருங்க

அழகான அம்மனப் போலவே

இங்க அப்பத்தாவப் பாருங்க (வேல் திரைப்படப் பாடல்)

கூட்டுக் குடும்பத்தின் தலைமையாகவும், குடும்பத்தை வழி நடத்திச் செல்லும் முதன்மையானவராகவும் பெரியோர்கள் இருந்துள்ளனர். வீட்டில் உள்ள பொயவர்கள் வீட்டின் ஆலமரமாகவும், வீட்டின் அனைத்து முடிவுகளையும் எடுப்பவர்களாகவும் இருப்பதைக் கவிஞர் இப்பாடல் அடிகளின் வாயிலாக எடுத்துரைக்கிறார்.

நிறைவுரை

மானிடவியலின் பரந்துபட்ட ஆய்வுப் பரப்புகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் பாங்கிணைப் பண்பாடு என்னும் கருத்தாக்கம் பெற்றுள்ளது. பண்பாட்டின் இன்றியமையாத காரணிகளுள் ஒன்று குடும்பம். இக்குடும்பமானது அம்மா, அப்பா, அண்ணன், அக்கா, தங்கை தம்பி, தாத்தா, சித்தி, சித்தப்பா, அண்ணி, மாமா உறவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இவ்வாறு நம் வாழ்வோடு கலந்து வாழ்க்கையின் அடிப்படையாக இருப்பது குடும்ப உறவுகளேயாகும். அவர்களே நம் வாழ்வின் பயணத்தோடு உறவாடுபவர்கள். பண்பாட்டின் கூறுகளாக மக்கள் வாழும் முறை, மொழிப்பற்று, நம்பிக்கைகள், விளையாட்டுகள், சடங்குகள், உறவுகளுக்கு இடையேயான பண்பாடு, மூடநம்பிக்கைகள், மனிதநேயம், பாதரத்தின் இன்றைய நிலை, அஞ்சறைப்பெட்டியுடன் அம்மாவிடமிருந்து உள்ள பிணைப்பு, பழக்கவழக்கங்கள் என அனைத்து பொருண்மைகளையும் தன்னுடைய படைப்புகளில் நா.முத்துக்குமார் பதிவு செய்துள்ளார் என்பதனை இவ் ஆய்வுக்கட்டுரையின் வழியாக அறிய முடிகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு - பாடல் பித்தன், 2023. tamilpadalvarigal.com
- [2] க.சீனிவாசன் & முனைவர் ஓய். டென்னிசன். "கண்ணதாசன் நாவல்களில் பண்பாட்டுத் தாக்கம்." *பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழக ஆய்வேடு*, மார்ச் 2002, திருச்சி.
- [3] ம. தனலட்சுமி & முனைவர் கோ. மகாலட்சுமி. "பண்பாட்டுச் சூழலியல் நோக்கில் "ஆழி சூழ் உலகு." *தமிழ் மணம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி -1, இதழ் -09, ஜூன் 2025.
- [4] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு மானிடவியல்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சென்னை, 2016.
- [5] பாரதியார். *பாரதியார் கவிதைகள்*. அருணா வெளியீடு, மதுரை, 1971.
- [6] ந.பாலுசாமி (தொ.ஆ). *கலைக்களஞ்சியம்*, தொகுதி - 6. தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகம், சென்னை, 1959.
- [7] ம. புவனேஸ்வரி & ச. குருஞானாம்பிகா. "கவிஞர் நா. முத்துக்குமார் படைப்புகளில் உறவுமுறைகள்." *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, இதழ் 4, வருடம் 2021, பக். 173-182.
- [8] நா.முத்துக்குமார். *அணிலாடும் முன்றில்*. விகடன் பிரசுரம், சென்னை, 2016.
- [9] ---. *கண்பேசும் வார்த்தைகள்*. டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2020.
- [10] ---. *கிராமம் நகரம் மாநகரம்*. டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2020.
- [11] ---. *குழந்தைகள் நிறைந்த வீடு*. டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2020.

- [12] ---. நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி. டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2020.
[13] ---. பட்டாம்பூச்சி விற்பவன். டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2020.
[14] ---. பச்சையப்பனிலிருந்து ஒரு தமிழ் வணக்கம். டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2020.
[15] ---. பாலகாண்டம். டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், சென்னை, 2020.
[16] வைரமுத்து. இன்னொரு தேசிய கீதம். சூர்யா வெளியீடு, சென்னை, 2002.
[17] ஸ்ரீ. இலக்கியமும் பண்பாடும். பத்மஜோதி வெளியீடு, சென்னை, 1969.

References

- [1] Aayiram Jannal Veedu – Paadal Pithan, 2023. tamilpadalvarigal.com
[2] K. Srinivasan and Dr. Y. Dennison. “Kannadasan Navalgalil Panpattu Thaakkam.” *Bharathidasan University Research Journal*, March 2002, Tiruchirappalli.
[3] M. Dhanalakshmi and Dr. Ko. Mahalakshmi. “Panpaattu Soozhialial Nokkil ‘Aazhi Soozh Ulagu.’” *Tamil Manam International Tamil Research Journal*, Vol. 1, Issue 9, June 2025.
[4] Bakthavatsala Bharathi. *Panpaattu Maanidaviyal*. Meyyappan Pathippagam, Chennai, 2016.
[5] Bharathiyar. *Bharathiyar Kavithaigal*. Aruna Veliyedu, Madurai, 1971.
[6] N. Balusamy (Ed.). *Kalaikkalanjiyam*, Vol. 6. Tamil Valarchi Kazhagam, Chennai, 1959.
[7] M. Bhuvaneshwari and S. Gurunyanambika. “Kavignar Na. Muthukumar Padaippugalil Uravumuraigal.” *International Research Journal of Tamil*, Vol. 3, Issue 4, 2021, pp. 173–182.
[8] Na. Muthukumar. *Anilaadum Munril*. Vikatan Prasuram, Chennai, 2016.
[9] ---. *Kanpesum Vaarthaigal*. Discovery Book Palace, Chennai, 2020.
[10] ---. *Graamam Nagaram Maanagaram*. Discovery Book Palace, Chennai, 2020.
[11] ---. *Kuzhandaigal Niraintha Veedu*. Discovery Book Palace, Chennai, 2020.
[12] ---. *Newtonin Moondram Vidhi*. Discovery Book Palace, Chennai, 2020.
[13] ---. *Pattampoochi Virpavan*. Discovery Book Palace, Chennai, 2020.
[14] ---. *Pachaiyappanilirundhu Oru Tamil Vanakkam*. Discovery Book Palace, Chennai, 2020.
[15] ---. *Balakaandam*. Discovery Book Palace, Chennai, 2020.
[16] Vairamuthu. *Innorru Desiya Geetham*. Surya Veliyedu, Chennai, 2002.
[17] Sri. *Ilakkiyamum Panpaadum*. Padmajothi Veliyedu, Chennai, 1969.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.